

JOURNAL OF ART, CULTURE AND MEDIA STUDIES

VOLUME-1, ISSUE-1, 2026

ANALYSIS OF ALEXANDER FEINBERG'S POEM "KENGLIK"

Erkinboyeva Aziza Ruslonovna

Uzbekistan State World Languages University, Faculty of Foreign Language and Literature (English), 2nd-year student azizaruslonovna@gmail.com

ABSTRACT

This article analyzes Aleksandr Faynberg's poem "Kenglik." The poem's depiction of nature, mother, homeland, love, separation, and life is examined, and its impact on human emotions is discussed. Explanatory notes accompany selected lines, highlighting Faynberg's philosophical, motivational, and spiritual meanings. The simple yet profound language of the poet serves as a life lesson for readers.

Keywords: *Aleksandr Faynberg, Kenglik, nature, mother, homeland, love, separation, philosophy of life, human psyche, poetic analysis.*

ALEKSANDR FAYNBERGNING KENGLIK SHE'RI TAHLILI

Erkinboyeva Aziza Ruslonovna

*O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti, Xorijiy til va adabiyoti ingliz tili 1- fakulteti
2-bosqich talabasi azizaruslonovna@gmail.com*

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada Aleksandr Faynbergning "Kenglik" she'ri tahlil qilinadi. Shoirning tabiat, ona, Vatan, sevgi, ayriliq va hayot haqidagi fikrlari misralar orqali o'rganilib, ularning inson ruhiyatiga ta'siri ko'rsatib beriladi. Misralar tagida izohlar bilan Faynbergning falsafiy, motivatsion va ma'naviy mazmuni yoritiladi. Shoirning oddiy so'zlari bilan yozilgan chuqur ma'nosi o'quvchi uchun hayotiy dars sifatida xizmat qiladi.

JOURNAL OF ART, CULTURE AND MEDIA STUDIES

VOLUME-1, ISSUE-1, 2026

Kalit soʻzlar: Aleksandr Faynberg, Kenglik, tabiat, ona, Vatan, sevgi, ayriliq, hayot falsafasi, ruhiyat, sheʼriy tahlil.

АНАЛИЗ СТИХОТВОРЕНИЯ АЛЕКСАНДРА ФАЙНБЕРГА «КЕНГЛИК»

Эркинбоева Азиза Руслоновна

Узбекский государственный университет мировых языков, факультет иностранного языка и литературы (английский язык), студентка 2 курса

azizaruslonovna@gmail.com

АННОТАЦИЯ

В данной статье анализируется стихотворение Александра Файнберга «Кенглик». Рассматриваются образы природы, матери, Родины, любви, разлуки и жизни, а также их влияние на человеческую душу. К отдельным строкам прилагаются пояснения, раскрывающие философский, мотивационный и духовный смысл произведения. Простые, но глубокие слова поэта служат жизненным уроком для читателей.

Ключевые слова: Александр Файнберг, Кенглик, природа, мать, Родина, любовь, разлука, философия жизни, психология человека, поэтический анализ.

Aleksandr Faynberg sheʼrlari inson qalbiga juda yaqin. Uning sheʼrlarini oʻqiganda, oddiy soʻzlar bilan katta maʼno aytilganini koʻramiz. Shoir hayot, vaqt, ona, Vatan, sevgi va ayriliq haqida oʻylaydi. U oʻz sheʼrlarida baland gaplar qilmaydi, lekin oʻquvchini chuqur oʻyga toldiradi. Faynberg koʻp sheʼrlarida tabiat manzaralaridan foydalanadi. Masalan, sovuq yomgʻir, kuzgi oʻrmon, bargsiz daraxt, gʻamgin koʻl kabi

JOURNAL OF ART, CULTURE AND MEDIA STUDIES

VOLUME-1, ISSUE-1, 2026

tasvirlar uchraydi. Bu tasvirlar shunchaki tabiatni ifodalash uchungina emas. Ular insonning ichki holatini bildiradi, hissiyotlarini aks ettiradi.

“G‘amg‘in tortar tiniq ko‘l bu choq
Kuz singari tund, bulutli yoz.”

Bu misralarda Faynberg tabiiy manzarani shunchaki go‘zallik sifatida tasvirlamaydi. “G‘amg‘in tortar tiniq ko‘l” satrida ko‘l inson qalbining ichki holatini — qayg‘u, yolg‘izlik va ruhiy charchoqni aks ettiradi. “Kuz singari tund” esa hayotning o‘tkinchi, ammo ba‘zan og‘ir fasllarini bildiradi. “Bulutli yoz” esa orzu va umidlar mavjud bo‘lsa-da, ularga erishish yo‘lida qiyinchiliklar borligini ramziy qiladi. Shu tarzda, tabiat shoirning ichki dunyosini ifodalash vositasi bo‘lib xizmat qiladi.

“Umring bo‘yi ishonging kelar
buyuk bo‘lib tug‘ilganingga”

Ushbu misralar har bir insonning ichki istagi va orzusini ifodalaydi. Shoir bolalikdan insonning buyuk bo‘lishni xohlashini, o‘zini alohida his qilishini ko‘rsatadi. Shu bilan birga, bu misralar o‘quvchida motivatsion kayfiyat uyg‘otadi, orzular sari intilishga ilhom beradi. Ammo keyingi misralarda u hayotning sinovlari va qiyinchiliklarini ham eslatadi, shuni ko‘rsatadi: hayot oson emas, orzuga erishish yo‘lida har bir inson sinovlardan o‘tadi.

“Umr o‘tdi, chang-to‘zon aro”

Bu misralarda Faynberg hayotni chang-to‘zon bilan taqqoslaydi. Chang va to‘zon — hayotning qiyinchiliklari, muammolari va vaqtning tez o‘tishini bildiradi. Shoir shu orqali o‘quvchiga hayotning o‘tkinchi ekanini eslatadi va insonni qattiq sinovlardan

JOURNAL OF ART, CULTURE AND MEDIA STUDIES

VOLUME-1, ISSUE-1, 2026

qo‘rqmaslikka chaqiradi. Bu misra hayot falsafasining markaziy nuqtalaridan biri — vaqt va insonning unga munosabatini ifodalaydi.

“Onamning hayoti oldida abad”

Shoir onaning muqaddasligini, uning hayotidagi mehnat va mashaqqatlarni qadrlashni ifodalaydi. Bu misrada ona hayoti insonning hayot yo‘lidagi eng asosiy va himoyalovchi unsur sifatida ko‘rsatiladi. Faynberg ona obrazini shunday baland qiladi: hatto insonning butun umri ham uning oldida kichik. Bu satr o‘quvchida minnatdorlik, hurmat va mehr-shafqat tuyg‘usini uyg‘otadi.

“Aprelgacha, alvido...”

Bu satrlar ayriliq, vaqt va kutish kayfiyatini beradi. Aprel — bahorning boshlanishi, yangilanish va hayot davom etishini bildiradi. Lekin hozircha ayriliq mavjud. Shoir bu misralar orqali sevgi va sog‘inchning nafaqat quvonch, balki azobini ham ko‘rsatadi. Shu bilan birga, bu ayriliq shunchaki og‘riq emas, balki insonni ruhiy jihatdan boyitadigan, tajriba beradigan tuyg‘udir.

“Quvonchni ham, qayg‘uni ham qo‘y
Ortingga bir qarama – o‘tgin.”

Shoir bu misralar bilan o‘quvchini ortga qaramaslikka chaqiradi. Hayotda baxtli va qayg‘uli lahzalar bo‘lishi tabiiy. U o‘quvchiga shuni o‘rgatadi: o‘tgan narsalarga qancha bog‘lansang ham, hayot davom etadi va oldinga intilish kerak. Shu misralar orqali Faynberg ruhiy mustahkamlik va irodani targ‘ib qiladi.

“Bu dunyoda nima bor bo‘lsa,
u dunyoda bo‘lmaydi, axir”

JOURNAL OF ART, CULTURE AND MEDIA STUDIES

VOLUME-1, ISSUE-1, 2026

Bu misralarda Faynberg dunyoning o'tkinchiligini, moddiy narsalarning vaqtinchaligini eslatadi. Shoir shuni ko'rsatadi: haqiqiy qadriyat — ma'naviyat, vijdon, insoniylik. Bu misra o'quvchiga kamtarlik, shon-shuhratga berilmaslik va hayot ma'nosini izlashni o'rgatadi.

Aleksandr Faynberg she'rlari oddiy so'zlar bilan yozilgan, ammo juda chuqur. U tabiat manzaralari, ona va Vatan sevgisi, ayriliq, sevgi, vaqt va insoniylikni tasvirlaydi. Misralar orqali o'quvchi hissiyotlarni chuqur his qiladi, hayotning ma'nosi haqida o'ylaydi, o'zining ichki dunyosini ko'rib chiqadi. Shuning uchun Faynberg she'rlari nafaqat o'tmish, balki bugungi kunda ham yosh o'quvchi va ijodkorlar uchun ilhom manbai hisoblanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Faynberg, A. (2001). Kenglik. Toshkent: Sharq.
2. Faynberg, A. (1998). Chig'ir. Toshkent: Yozuvchi.
3. Oripov, A. (2000). Tanlangan she'rlar. Toshkent: G'afur G'ulom nashriyoti.
4. Qodirov, M. (2010). O'zbek adabiyotida zamonaviy lirika. Toshkent: Adabiyot va san'at.
5. Sobirov, S. (2005). Shoirning ruhiy olami: Aleksandr Faynberg she'rlari tahlili. Toshkent: Fan.
6. Turg'unov, N. (2012). Adabiy tahlil va she'riy tafakkur. Toshkent: O'zbekiston.

